

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567887>

УДК 514.821; 29.05.19; 530.1

ГРНТИ. 29.05.19

**РАЗВИТИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ТЕОРИИ БЫТИЯ ДЛЯ ВСЕГО
КОНТИНУУМА СОСТОЯНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АБСОЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА КООРДИНАТ**

А.В. Витко,

кандидат наук, советник ректора, Санкт-Петербургский политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 17/1

Аннотация: Статья содержит решение проблемной задачи определения законов сохранения энергии и импульса с применением релятивистских понятий полной энергии, импульса тела, запаса скорости и массы. Для обеспечения наглядности предложена «абсолютная система отсчета» (АСО), соответствующая четырех-пятимерному миру релятивизма. Как итог, выведены, частично гипотетически, новые постулаты бытия. достигнута визуализированная картина бытия, которая впечатляет своей цельностью и может служить побудительным мотивом для дальнейшего развития релятивистской теории.

Ключевые слова: специальная теория относительности (СТО), релятивистские законы, масса и энергия, импульс тела, содержание и форма, комплементарность

**DEVELOPMENT OF THE RELATIVIST THEORY OF BEING FOR THE
WHOLE CONTINUUM OF STATES WITH THE APPLICATION OF THE
ABSOLUTE COORDINATE COUNTING SYSTEM**

A.V. Vitko,

Candidate of Sciences, Advisor to the Rector, St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Ushakovskaya nab., 17/1

Annotation: The article contains a solution to the problematic problem of determining the laws of conservation of energy and momentum using the relativistic concepts of total energy, momentum of a body, stock of speed and mass. To ensure clarity, an "absolute reference system" (ARF) is proposed, corresponding to the four-five-dimensional world of relativism. As a result, new

postulates of being were derived, partially hypothetically. a visualized picture of being was achieved, which impresses with its integrity and can serve as an incentive for the further development of the relativistic theory.

Keywords: special theory of relativity (SRT), relativistic laws, mass and energy, momentum of a body, content and form, complementarity

В публикациях [1–6] выведены формулы, отражающие новые релятивистские законы сохранения импульса и энергии тела в аспекте комплементарности формы и содержания, как отражение изменения в пространстве (объеме) и времени:

– полной энергии E и полного импульса p , определяющие содержание любого объекта:

$$E = c^3 \frac{m}{c} = c^3 \frac{m_{rel}}{v} = c^3 \frac{m_0}{v_{com}}, (1)$$

$$p = m_{rel}v + im_0v_{com} + m_{rel}v_{com} + im_0v = mc, (2)$$

– распределение составляющих энергии ΔE_{com} и импульса Δp_{com} между двумя крайними состояниями любого тела – покоя и движения со скоростью света, определяющие организацию материи и движения в пространстве и времени, то есть форму любого объекта:

$$\begin{aligned} \Delta E_{com} &= m^2 c^2 \left(\frac{1}{m_0} - \frac{1}{m_{rel}} \right) = mc^3 \left(\frac{1}{v_{com}} - \frac{1}{v} \right) = m^2 c^3 (dt_{com} - dt) \\ &= m^2 c^2 (V_{BH_0} - V_{BH_{rel}}), (3) \end{aligned}$$

$$\Delta p_{com} = c(m_{rel} - m_0) = m(v - v_{com}) = c \left(\frac{1}{V_{BH_{rel}}} - \frac{1}{V_{BH_0}} \right) = m \left(\frac{1}{dt} - \frac{1}{dt_{com}} \right), (4)$$

где m – полная масса тела, пропорциональна предельной скорости движения c ($m \propto c$);

m_0 – масса покоя, пропорциональна внутренней, потенциальной энергии тела, то есть определяющая ее запас для последующего движения;

m_{rel} – релятивистская или расходуемая масса, пропорциональна выделенной телом энергии при развитии скорости v , дополняет массу покоя до полной массы тела;

c – предельная скорость движения, пропорциональна полной массе тела m ($m \propto c$);

v – абсолютная скорость движения, как объективная мера движения, отражаемая во времени; пропорциональна релятивистской массе m_{rel} ;

v_{com} – скорость, дополненная до предельной скорости движения c ; пропорциональна массе покоя; направленность развития соответствует скорости движения v .

Как дополненная скорость v_{com} определяет возможности в развитии скорости до предельного значения, так и масса покоя m_0 определяет запас массы (энергии покоя [7]) тела до максимального расхода, то есть они также комплементарны ($m_0 \propto v_{\text{com}}$). То есть аналогом реальной скорости движения v для материи является затрачиваемая масса m_{rel} и тогда основной закон сохранения энергии с применением релятивистских понятий полной энергии, запаса скорости и массы тела принимает форму закона соответствия массы и скорости движения.

Все эти положения выведены и обоснованы ранее [5, 6]. В соответствии с ними и в полном согласовании с СТО, движение определяет пространственно-временное изменение тела, а материя – его остаточные потенциальные возможности. Итогом является релятивистский закон соответствия формы и содержания, в котором доли абсолютных движения и материи комплементарны их отражению в пространстве и времени.

С одной стороны, достигнуто развитие и философское обобщение релятивистской СТО. С другой стороны, возникла проблема, характерная для всей релятивистской СТО, состоящая в том, что абстрактное восприятие наглядное представление формульных зависимостей (1) – (4) с использованием декартовой системы координат проблематично. Необходимо ввести систему, наглядно соответствующую четырех-пятимерному миру релятивизма.

В качестве такой системы предлагается «абсолютная система отсчета» (АСО) – система координат, определяющая релятивистское соотношение пространственно-временных характеристик при движении любого тела и отображающая как два крайних состояния – покоя и движения со скоростью света, так и всего континуума его состояний.

Предназначение АСО – отразить существование объекта в единой релятивистской системе координат. Исходя из этого, АСО должна быть четырехмерной, а с учетом содержания релятивистского закона соответствия формы и содержания, в котором доли абсолютных движения и материи комплементарны их отражению в пространстве и времени, включать оси пространства, времени, движения и материи.

Расположение и направленность осей по отношению друг к другу должны отвечать требованиям:

- комплементарности соответствующих им величин;
- отражения как двух крайних состояния – покоя и движения со скоростью света (антинаправленности), так и всего континуума его состояний;

– взаимной ортогональности, обеспечивающей корректное преобразование координат.

Графическое представление АСО, отвечающей этим требованиям, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Оси АСО во взаимно перпендикулярных плоскостях, характеризующих массу покоя m_0 и расходимую массу m_{rel}

Визуализация импульса тела. Абстрактный характер АСО по отношению к привычной декартовой трехмерной системе координат требует некоторых пояснений ее элементов. Масса покоя m_0 абсолютно объективна и потому является мерой материи, а расходимая масса m_{rel} имеет потенциальный, мнимый характер, что для их представления в одной и той же мере массы и в одной и той же плоскости может быть отражено с помощью вещественных и мнимых осей.

Возникает вопрос: как на основе рисунка 1 изобразить импульс тела?

Применительно к плоскости АСО на рисунке 1а полный импульс р должен изображаться как площадь прямоугольника со сторонами, равными полной массе m и предельной скорости c (рис. 2).

Рисунок 2 – Импульс на плоскости АСО

Действительно, при полном покое (положение 1), когда масса покоя равна полной m , а дополненная скорость равна предельной c , площадь прямоугольника равна полному импульсу p . С увеличением скорости движения (положение 2) прямоугольник импульса смещается из второго в четвертый квадрант (положение 2). С достижением предельной скорости c прямоугольник площадью полного импульса p занимает предельное положение 3, в котором полная масса состоит только из затраченной массы m_{rel} на движение. Первое и третье предельные положения полностью соответствуют выведенному уравнению (2). Таким образом, с помощью введенной координатной системы АСО достигается наглядность релятивистских закономерностей в отношении наглядного представления импульса.

Визуализация энергии тела. Полная энергия должна отражаться уже объемом параллелепипеда $E=pc$, в котором импульс – площадь основания, а скорость света – высота параллелепипеда. Для наглядного отображения этого объема введем еще одну ось. В природе существует два движения: абсолютное и относительное. Выбор принадлежности оси к абсолютному или относительному движению не имеет значения, так как все оси ортогональны, а, следовательно, равноправны. Для наглядности зависимости относительных величин от абсолютных четвертую ось относительного движения оставим в координатной плоскости (рис.2), а пятую ось абсолютной скорости направим перпендикулярно ей с пределами от 0 до c (рис. 3).

Рисунок 4 – Координатное распределение импульса

Данный разворот дает возможность наглядно представить зависимости между релятивистскими параметрами бытия как для двух крайних состояния любого тела – покоя и движения со скоростью света, так и их трансформации для всего континуума состояний при переходе от покоя к предельной скорости движения.

Получены два взаимно перпендикулярных треугольника (рис. 4а) с противоположенными вершинами, для которых выполняются соотношения (2) и (4), и площадь которых равна полному импульсу (рис. 4б):

$$S_{\text{мод}} = p = p_{\text{rel}}^{\text{max}} = m_{\text{rel}}^{\text{max}} v_{\text{com}}^{\text{max}} = mc, \quad (5)$$

$$S_{\text{пов}} = p = p_0^{\text{max}} = m_0^{\text{max}} v_{\text{com}}^{\text{max}} = mc.$$

Треугольник $\Delta_{\text{под}}$ (рис. 4) имеет основание из осей v и m_{rel} , отражая полную информацию о движении – скорость и расход массы, что соответствует верхней координатной плоскости энергетического параллелепипеда (рис. 3). Треугольник $\Delta_{\text{мосв}}$ (рис. 4) имеет основание из осей v_{com} и m_0 , отражая полную информацию о покое – запасах скорости и массы, что соответствует нижней координатной плоскости энергетического параллелепипеда (рис. 3). Площади этих треугольников (рис. 4) очевидно равны площадям соответствующих четырехугольников (рис. 3). Вершины треугольников $\Delta_{\text{под}}$ и $\Delta_{\text{мосв}}$ являются, в соответствии с двумя крайними состояниями в АСО, двумя началами систем отсчета: точка O для нулевой скорости абсолютного движения и точка O_c – для скорости света. Площади треугольников характеризуют все возможные значения импульса – от покоя до релятивистского, характеризующих два крайних состояния любого тела –

покоя и движения со скоростью света. Они являются комплементарными и представляют собой совокупность возможных энергетических состояний конкретного тела, движущегося с определенной скоростью. Таким образом, в АСО получена система отсчета, при движении тела в которой все параметры изменяются и характеризуют его энергию во всем континууме состояний.

Из рисунка 4б видно, что импульсы запасов скорости $p_{com.v}$ и массы $p_{com.m}$ (параллелограммы $МОВ_с$ и $ПОДО_с$) постоянны и равны при любом изменении скорости движения данного тела.

$$p_{com.m} = im_0v = p_{com.v} = im_{rel}v_{com} , (6)$$

Таким образом, изменение Δp в распределении импульса тела при движении заключено в изменении соотношений импульса покоя p_0 и релятивистского p_{rel} . То есть каждой скорости существования тела соответствует свой уровень энергетического распределения.

Визуализация энергии тела во всем континууме состояний.

Комплементарные треугольники $\Delta_{мод}$ и $\Delta_{посв}$ представляют собой секущие плоскости ортоцентрического тетраэдра, проходящие через его бимедиану и соответствующие ребра (рис. 5а, б).

Рисунок 5 – Тетраэдр распределения энергии

Если уровни энергии изобразить как пересечение соответствующих плоскостей импульса, параллельных ребрам, принадлежащим бимедиане $[OC]$, с тетраэдром (рис. 5б), то они будут представлять собой распределение полной энергии между энергией покоя и движения (тетраэдр распределения энергии). Периметр четырехугольника любого уровня есть величина постоянная, равная удвоенной сумме полной массы и предельной скорости.

Тезис о непрерывности движения логически требует считать возможным возрастание скорости бесконечным. Однако предельная скорость движения c доказана СТО, как доказано существование античастиц и аннигиляции. Аннигиляция, как реакция взаимопревращения материи и

антиматерии, и есть не что иное, как изменение или движение. Если мы утверждаем, что материя-движение есть континуум содержания, то единством антиматерии будет антидвижение. Поскольку материя-движение есть комплементарность пространства-времени, то и второй континуум, относящийся к форме, должен иметь свое превращение. Евклидово и псевдоевклидово пространства математически описаны и соответствуют данной логике. Остается утвердиться в возможности превращения времени – последнего элемента бытия – в антивремя.

Следует уточнить применение терминов, связанных с «анти», что уже можно произвести на основе проведенных рассуждений. Недопустимо применять термин антивремя ко времени, как упорядоченности, что превращает его антиупорядоченность, то есть в хаос. Допустимо применять термин антивремя ко времени, как скорости течения, являющейся качественной мерой. То есть время, как упорядоченность, свое событийное назначение не меняет, а его качественная мера, скорость течения времени v_t , изменяет свою направленность на v_t^{anti} .

Приведем пример. Если источник излучения акустической волны движется с меньшей скоростью, чем сама волна, то промежуток времени достижения им места, в котором в данный момент она находится, будет положительным. А при движении со сверхзвуковой скоростью этот промежуток отрицательный. Если бы время зависело от скорости звука, то при переходе от одного из этих вариантов к другому скорость течения времени изменила бы знак. Аналогично можно утверждать и в отношении остальных элементов бытия. Такой подход позволит получить единство мира с едиными и непрерывными материей, движением, пространством и временем, имеющими два вида их существования:

- состояние: масса и объем, скорость движения и скорость течения времени;
- антисостояние: антимасса и антиобъем, антискорость движения и антискорость течения времени.

Представление комплементарных величин на рис. 5 имеет недостаток в наглядности – прерывание с достижением предела скорости движения. Для наглядного представления беспредельных мира и антимира предлагается схема, в которой с достижением предельной скорости движения пирамида АСО выворачивается наизнанку. Учитывая рисунок 1б для АСО мира, соответствующая АСО антимира получается в два этапа. На первом этапе зеркально отражаются оси АСО и рассматривается распределение энергии с учетом промежуточных изменений (рис. 6б).

Рисунок 6 – Плоскостная АСО для мира и антимира

Теперь, добавляя к тетраэдру распределения энергии мира (рис. 56) комплементарный тетраэдр антимира на основе АСО антимира (рис. 6б), перейдем к объемному рассмотрению (рис. 7).

Рисунок 7 – Энергетические плоскости распределения импульса (а) и тетраэдр распределения энергии (б) для мира и антимира

В соответствии с ним, превращение закона комплементарности всех четырех элементов из состояния в полное антисостояние происходит непосредственно через предельную скорость движения (придерживаясь концепции Большого Взрыва, для нашего мира, назовем ее рождением). Следуя теории большого взрыва и наблюдая черные дыры, можно предположить, что данные явления есть объективное проявление энергетической области планковской эпохи [9, с. 447] с предельно малыми

пространственно-временными и предельно большими массо-скоростными характеристиками. Продолжением данной логики должен быть вывод о том, что в природе проявляется и этап смерти материи с обратными характеристиками содержания-формы. То есть, следует предположить, что существует предельно большая пространственно-временная область депрессивной эпохи, в которой находятся все материальные объекты нашего мира. Данное предположение превращается в объективную реальность, если область предсмертной (депрессивной) эпохи объединить с понятием вакуума, которым заполнена вселенная.

Принципы комплементарности, сохранения энергии и симметрии дают основание выдвинуть гипотезу о том, что постоянным Планка зеркально соответствуют аналогичные постоянные вакуума. Доказательством этому является температура (показатель движения частиц) вакуума, отличная от температуры абсолютного нуля. Основой формирования планковской и депрессивной эпох является движение. В работе [1] автором принципиально выведена планковская скорость $\Delta c_p \approx 21,8$ м/с. На основе этих заключений можно утверждать, что:

$$\Delta v_d = \Delta c_p, (7)$$

Тогда, интервал скорости течения времени для депрессивной и планковской эпохи будут равен:

$$\Delta v_{td} = \Delta c_{tp} = c_t - c_{tp} = 0 - \left(\frac{c_p}{c} - 1 \right) \approx 1 - \frac{299792436.186}{299792458} = 7,276 \times 10^{-8}, (8)$$

где Δv_{td} – скорость течения времени при движении депрессивной скоростью v_d ;

c_p – скорость течения времени при движении планковской скоростью c_p ;

c_t – скорость течения времени при достижении предельной скорости движения c , всегда равная 0;

Δc_p – внешняя граница скорости течения времени в планковскую эпоху.

Результат (7) представляет собой первичную планковскую постоянную, отражающую скорость течения времени энергетических областей планковской и депрессивной эпох. Причем объективную. Интервал планковского времени от 0 до 10^{43} с не корректен. В данный интервал входит только процесс перехода энергии в материю (который может и не состояться), а не вся планковская эпоха, включающая и безвременное энергетическое состояние, не имеющее времени для внутреннего наблюдателя. Следовательно, может существовать как мгновение, так и вечность (неопределенность вида 0/0) [8, с. 143-184].

Рисунок 8 – Энергетические области планковской и депрессивной эпох

Учтем, что Δv_{td} – это не скорость на поверхности Земли, а абсолютная скорость, от абсолютного нуля. Кроме того, речь идет не о скорости перемещения, а о скорости процессов бытия. При меньшей скорости материальные объекты существовать не могут, поскольку отсутствуют внутренние связи их элементов. Образно, объекты рассыпаются в "пыль" (первичную материю), которая не проявляется, поскольку абсолютно неподвижна.

Принципиально, промежуточным состоянием между вакуумом и планковской эпохой является этап старения, характеризующийся:

- 1) для движения – увеличением (уменьшением) скорости от 0 до C ;
- 2) для материи – увеличением (уменьшением) массы, затрачиваемой на движение от 0 до полной массы m
- 3) для пространства – уменьшением (увеличением) доли отражаемой пространством массы от 1 до 0;
- 4) для времени – уменьшением (увеличением) скорости течения времени от 1 до 0.

Основой такого промежуточного состояния могут быть либо реакции деления, либо реакции синтеза. Под реакцией в данном случае понимается не химический процесс, а совокупность явлений любого деления или объединения. В результате реакций деления происходит расщепление

материи, то есть увеличение занимаемого объема. Соответственно, замедляется общее движение и увеличивается скорость течения времени. В противоположность, реакция синтеза ведет к сжатию пространства, занимаемого данной материей. В результате скорость движения увеличивается, а скорость течения времени уменьшается. Эта противонаправленность развития и есть основа различия между состоянием и антисостоянием. Деление (как движение) материи и есть основа бытия мира, а синтез – основа антибытия антимира. Прототипом принципиальной схемы движения материи может служить наблюдаемый каждым из нас круговорот воды (природа использует одни и те же наиболее простые и эффективные принципы, повторяясь в различных формах бытия), но на более высоком уровне развития по спирали.

Физический вакуум не является пустотой. С философской точки зрения здесь нет никакого движения, а материя занимает бесконечное пространство. В соответствии с принципом неопределенности квантовой теории, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы. При совпадении условий синтеза данные частицы объединяются, образуя квантовые объекты, скорость движения которых выше скорости составляющих элементов. Любое движение отражается в пространстве и времени, поскольку их полная энергия делится на энергию покоя и энергию движения. Вакуум вырождается (положение 1 рис. 8), а материя формируется в объекты с антимассой (антирождение антиформы), которые в свою очередь подлежат последующему синтезу, то есть наступает этап старения антиматерии. В результате последовательности реакций синтеза химические элементы становятся все более тяжелыми, их скорость возрастает, пространство сжимается. С достижением предельной скорости движения наступает смерть антиматерии (положение 2 рис. 8). Форма исчезает. Содержанием существования остается только движение (энергия) или хаос. В этот период нет ни времени, ни пространства. Поэтому мы можем считать его как предельно бесконечным, так и мгновенным, но его завершением в любом случае становится большой взрыв (рождение), образующий из энергии материю (положение 3 рис. 8). Между рождением и смертью материи проходит этап старения, под которым следует понимать прежде всего ее распад. Весь возможный набор химических элементов находился во вселенной сразу после большого взрыва, основу которого составляли ядерные реакции, то есть расщепления. Подобно оплодотворенной яйцеклетке, несущей все свойства будущего организма и в последующем делящейся на более специализированные клетки отдельных органов, обеспечивая расширение или рост организма. В последующем консервативные силы возрастают до своего максимального значения, при котором движение невозможно. Скорость движения приближается к нулю, а

скорость течения времени к единице. С завершением способности к делению материя умирает, наступает ее смерть (вакуум) (положение 4 рис. 8).

Мы рассмотрели один цикл эволюции одного объекта (рис. 8), но их бесконечное множество, которое формирует спираль развития (рис. 9).

Рисунок 9 – Спираль развития

Сутью положения о развитии по спирали является повторение предыдущего состояния, но на более высоком уровне. Но это лишь утверждение, не имеющее научного обоснования и подтверждения. На основе АСО мы получили подтверждение энергетического развития любого объекта (тела) и вселенной в целом.

Развитие, как понятие, шире движения. Оно включает рассмотрение всех элементов бытия. Если под мерой развития (движения) мы будем понимать скорость существования как закон развития тела, то данный термин приобретает свойство объективности, которая переносится и на объективность полученной спирали. То есть физически получено подтверждение гипотезы развития мира по спирали, и эта спираль оказалась двойная, аналогичная и повторенная природой в молекуле ДНК.

Вертикальное последовательное размещение элементарных плоскостей импульса состояния и антисостояния образует пустоты в соответствующих диагональных плоскостях энергетического параллелепипеда, которые природа не терпит (рис. 7а). Причина их образования лежит в

незавершенности выворачивания «наизнаку» (рис. 6б). Продолжая этапность формирования АСО антимира, завершим второй этап путем разворота оси Анти АСО. Объединив энергетические части для состояния и антисостояния (рис. 7а) мира после второго этапа преобразования, получим рис. 10.

Рисунок 10 – Энергетические области планковской и депрессивной эпох

Этим рисунком отражается тот факт, что до рождения вселенной (планковская эпоха) не существует вещественной материи, так же, как нет пространства и времени, а, соответственно, нет и направленности движения. Мир представлен чистой энергией, являющейся потенциальным эквивалентом совокупного материального мира.

Далее. С прекращением движения после рождения наступает депрессивная эпоха (вакуум) с бесконечным пространством и временем. Мир включает состояние и антисостояние. Для того чтобы мир был стабилен, состояние и антисостояние должны быть равновесны, или, совокупная энергия состояния должна соответствовать совокупной энергии антисостояния, подтверждая принцип симметрии, в данном случае энергетической.

Каждое из этих состояний стремится к своему сохранению. Следовательно, законы сохранения и, прежде всего, закон сохранения энергии, являются следствием закона равновесия состояний мира (симметрии). Изменение энергии одного состояния вызывает соответствующее изменение другого для выполнения данного принципа. Подтверждением этому может служить параллелепипед полной энергии с размещенным в нем состоянием и антисостоянием (рис. 11).

Рисунок 11 – Размещение состояния и антисостояния в энергетическом параллелепипеде

Можно предположить, что наблюдаемая скорость света $c=3 \times 10^8$ м/с относительно и соответствует нашему энергетическому уровню, фактически являясь для него добавленной до абсолютно предельной скорости движения v_{com} . Тогда скорость движения Земли относительно предельной скорости движения отличается на скорость света $v_{пр} = v_3 + c$. То есть скорость абсолютного движения Земли меньше предельной скорости на значение c . Это гипотетически можно проверить путем увеличения или уменьшения скорости движения наблюдателя при замере скорости света, причем уменьшение скорости движения скорее всего более проблематично.

При описании технологии визуализации энергии тела движение было искусственно разделено на абсолютное и относительное для введения пятой оси АСО в целях наглядности отображения энергетических областей. Вернемся к исходному состоянию с единым движением, свернув АСО также, как и молекулу ДНК в хромосоме (рис. 12).

Мы вернулись в наш ограниченный и прекрасный мир своего энергетического уровня, в котором реально есть только черные дыры с планковской эпохой на начальном этапе их существования, пространство и предсмертный вакуум в нем, материя со своим непрерывным движением и бесконечное, бесконечное время. Даже энергию мы иногда воспринимаем и можем вычислить, хотя и не всю. Однако действительность намного сложнее.

Выполненный ранее [1–6] и выше анализ релятивистской теории бытия для всего континуума состояний с применением четырехмерной

абсолютной системы отсчета координат позволяет вывести, частично гипотетически, новые постулаты бытия.

Рисунок 12 – АСО реального и наблюдаемого мира

1. Бытие есть существование оформленного содержания;
2. Небытие есть информация о существующем или несуществующем бытии;
3. Содержание есть оформленная (отражаемая) в пространстве и времени материя и ее движение (энергия);
4. Материя есть отражаемый в пространстве субстратный источник энергии;
5. Движение есть изменение материи, отражаемое во времени;
6. Форма есть пространственно-временная граница упорядоченности взаимодействий внутренних и внешних содержаний;
7. Пространство есть протяженность существования материального объекта;
8. Время есть продолжительность существования материального объекта;
9. Существование любого объекта конечно по своей форме (в пространстве и времени) и бесконечно в своем содержании (в материи и движении);
10. Бесконечность содержания (материи и движения) определяется бесконечностью организованных форм (пространства и времени).

Конечно, полученная визуализированная картина релятивистского мира связана с некоторыми гипотетическими предположениями, часть из которых может быть оспорена или заменена на альтернативные предположения. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на достижение визуализированной картины бытия, которая впечатляет своей цельностью и

может служить побудительным мотивом для дальнейшего развития релятивистской теории.

Список литературы

[1] Витко А.В. Комплементарность. Физика, математика, философия: монография. [Текст]. / А.В. Витко. – СПб, 2019. 160 с.

[2] Витко А.В. Объемные свойства многомерных объектов [Текст]. / А.В. Витко. // Ежемесячный международный научный журнал «Интерактивная наука». – 31.08.2019 г. № 9 (43). 30-33 с.

[3] Витко А.В. Объемная скорость в планковской системе констант [Текст]. / А.В. Витко. // Национальная (научная) ассоциация ученых (НАУ). Ежемесячный научный журнал. – Екатеринбург, 2019. №21 (48). 3 часть. 40-44 с.

[4] Витко А.В. Релятивистский закон сохранения энергии в аспекте комплементарности формы и содержания, как отражение изменения в пространстве (объеме) и времени [Текст]. / А.В. Витко. // Международный рецензируемый журнал «Eurasian science journal» (Евразийский научный журнал). – М.: №9 (78), 2020. Т 4. серия «Философские науки». 46-51 с.

[5] Витко А.В. Релятивистский закон сохранения импульса тела в аспекте комплементарности формы и содержания, как отражение изменения в пространстве (объеме) и времени [Текст]. / А.В. Витко // Международный рецензируемый журнал «Eurasian science journal» (Евразийский научный журнал). – М.: №10 (79), 2020, Т 4. серия «Философские науки». 54-56 с.

[6] Витко А.В. Законы сохранения энергии и импульса с применением релятивистских понятий полной энергии, импульса, запаса скорости и массы тела [Текст]. / А.В. Витко. // Международный рецензируемый журнал «Eurasian science journal» (Евразийский научный журнал), (в публикации) – 12 с.

[7] Манин Ю.И. Математика и физика. [Текст]. / Ю.И. Манин. – М.: «Знание», 1979. 64 с.

[8] Карлстрём, Jesper. «Колеса» – деление на ноль [Текст]. // Математические структуры в области компьютерных наук. – Cambridge University Press, 2004, 14 (1).

[9] Edward W. Kolb. The Early Universe [Текст]. / W. Kolb Edward, S. Turner Michael. – Basic Books, 1994.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vitko A.V. Complementarity. Physics, mathematics, philosophy: monograph. [Text]. / A.V. Vitko. – SPb, 2019.160 p.

[2] A.V. Vitko Volume properties of multidimensional objects [Text]. / A.V. Vitko. // Monthly international scientific journal "Interactive Science". – 31.08.2019, No. 9 (43). 30-33 p.

[3] A.V. Vitko Volumetric velocity in the Planck system of constants [Text]. / A.V. Vitko. // National (scientific) association of scientists (NAU). Monthly scientific journal. – Yekaterinburg, 2019. No. 21 (48). Part 3. 40-44 p.

[4] Vitko A.V. The relativistic law of conservation of energy in the aspect of complementarity of form and content, as a reflection of changes in space (volume) and time [Text]. / A.V. Vitko. // International peer-reviewed journal "Eurasian science journal" (Eurasian scientific journal). – М.: No. 9 (78), 2020. Т 4. Series "Philosophical Sciences". 46-51 p.

[5] Vitko A.V. The relativistic law of conservation of momentum of the body in the aspect of complementarity of form and content, as a reflection of changes in space (volume) and time [Text]. / A.V. Vitko // International peer-reviewed journal "Eurasian science journal" (Eurasian scientific journal). – М.: No. 10 (79), 2020, Т 4. series "Philosophical Sciences". 54-56 p.

[6] A.V. Vitko The laws of conservation of energy and momentum using the relativistic concepts of total energy, momentum, stock of speed and body mass [Text]. / A.V. Vitko. // International peer-reviewed journal "Eurasian science journal" (Eurasian scientific journal), (in publication) – 12 p.

[7] Manin Yu.I. Mathematics and physics. [Text]. / Yu.I. Manin. – М.: "Knowledge", 1979. 64 p.

[8] Karlström, Jesper. "Wheels" - division by zero [Text]. // Mathematical structures in computer science. – Cambridge University Press, 2004, 14 (1).

[9] Edward W. Kolb. The Early Universe [Text]. / W. Kolb Edward, S. Turner Michael. – Basic Books, 1994.

© *A.B. Vitko, 2021.*

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Витко А.В. Развитие релятивистской теории бытия для всего континуума состояний с применением абсолютной системы отсчета координат // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 75-93. URL: <https://ip-journal.ru/>